

ILMIY TEXNIKAVIY TERMINLARNI TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR

Turonov Javohir Rustamovich

Termiz davlat universiteti, Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati yo'nalishi

email: dimondguide2@gmail.com

O'zbekiston, Surxondaryo, Termiz

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada terminlar ma'lum bir soha doirasida qo'llaniladigan so'zlar hisoblanib, ulardan faqat o'sha sohada foydalaniladi. Ba'zi terminlarni ikki yoki uch sohada ham ko'rishimiz mumkin, ammo ular har birida alohida ma'no kasb etadi. Ilmiy texnikaviy terminlar ham neologizmlar kabi fan-texnika rivoji, iqtisodiy va moliyaviy taraqqiyot, informatsion texnologiyalarning kundalik turmushda muhim vositalar sifatida xizmat qilishi natijasida ko'plab innovatsion ishlanmalarning yaratilishiorqali yildan yilga yangilanadi.

Kalit so'zlar: terminlar, etimologiya, leksikologiya, ingliz - o'zbek tarjima, transformatsiya, morfologiya

PROBLEMS IN TRANSLATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMS

ABSTRACT

In this article, terms are words that are used in a specific field and are used only in that area. Some terms can be found in two or three areas, but each has a different meaning. Scientific and technical terms, like neologisms, are updated from year to year through the development of science and technology, economic and financial development, and the creation of many innovative developments as a result of the use of information technology as an important tool in everyday life.

Keywords: terms, etymology, lexicology, English-Uzbek translation, transformation, morphology

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

АННОТАЦИЯ

В этой статье термины — это слова, которые используются в определенной области и используются только в этой области. Некоторые термины можно найти в двух или трех областях, но каждый из них имеет разное значение. Научно-технические термины, как и неологизмы, из года в год обновляются за счет развития науки и техники, экономического и финансового развития, создания множества инновационных разработок в результате использования информационных технологий как важного инструмента в повседневной жизни. .

Ключевые слова: термины, этимология, лексикология, англо-узбекский перевод, трансформация, морфология.

KIRISH

Har bir funksional uslub doirasida ayrim lingvistik xususiyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin, ularning tarjima jarayonining borishi va natijasiga ta'siri juda katta. Masalan, ilmiy-texnik uslubda bular leksik-grammatikdir. Ilmiy-texnikaviy materiallarning xususiyatlari va birinchi navbatda, terminologiya va maxsus lug'atning etakchi roli. Gazeta-axborot uslubida siyosiy atamalar, nomlar va sarlavhalarning muhim o'rni bilan bir qatorda sarlavhalarning o'ziga xos xususiyati, gazeta nashrlarinig keng qo'llanilishi, so'zlashuv uslubi va jargon elementlarining mavjudligi va boshqalar. Ushbu umumiy xususiyatlardan tashqari, har bir tilda o'xshash funksional uslub o'ziga xos lingvistik xususiyatlarga ega. Ilmiy-texnika uslubining xarakterli belgilari uning informativligi (mazmunlilik), izchilligi (qat'iy ketma-ketlik, asosiy g'oya va tafsilotlar o'rtasidagi aniq bog'liqlik), aniqlik va ob'ektivlik, bu xususiyatlardan kelib chiqadigan aniqlik va tushunarlilikdir. Bu

uslubga mansub individual matnlar ozmi-ko'pmi bu xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Biroq, bunday matnlarning barchasi ushbu muloqot sohasi ehtiyojlarini qondirishga yordam beradigan til vositalaridan ustun foydalanishni ochib beradi.[1] Termin sifatida ikkala so'z deyarli faqat ushbu uslub doirasida qo'llaniladi va mashhur so'zlarning maxsus ma'nolaridan foydalanish mumkin. Masalan, elektronikaga oid matnlarda keng qo'llaniladigan majburlashdir.[2] Mikrosin kabi leksik birliklarni ilmiy-texnikaviy materiallardan tashqarida topish qiyin. Shu bilan birga, bu matnlarda o'lik, degeneratsiya, to'lqin, arqon kabi so'zlar ham qo'llangan bo'lib, ular ko'pchilikka ma'lum bo'lgan keng tarqalgan ma'noga ega.[3]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Terminologiya (“termin” va “logiya”) — 1) leksikanning bir sohasi; muayyan fan, texnika, ishlab chiqarish. tarmog'ining , san'at, ijtimoiy faoliyat sohasining tegishli tushunchalar tizimi bilan bog'liq terminlari majmui; 2) tilshunoslikning terminlarni o'rganuvchi sohasi. . Uz navbatida u, umumxalq tilining boyishi uchun xizmat qiladi. Terminologik leksika umumxalq tili leksikasining ajralmas qismi sifatida u bilan birga rivojlanadi, jamiyat va til taraqqiyotidagi barcha jarayonlarni boshdan kechiradi.[4] Ma'lum bir soha yoki fan yuqori darajada taraqqiy etgandagina o'sha tilda maxsus terminlar vujudga keladi. Ushbu atamaning ma'nosi tushunchaning ta'rifiga (kattaligi bo'lgan, lekin yo'nalishi bo'lmagan miqdor) to'liq mos kelishi kerak, bu uni ta'rifda mavjud bo'lgan boshqa tushunchalar (kattalik, yo'nalish) bilan bog'laydi va vektor tushunchasiga qarama-qarshidir. kattaligi va yo'nalishi bo'yicha tavsiflanadi). Agar optik asbobning biron bir qismi vizör (vizör) deb atalsa, u holda bu atama faqat ma'lum funktsiyalarni bajaradigan ushbu qismga tegishli bo'lishi kerak va ushbu asbobning yoki boshqa qurilmaning boshqa qismlariga kirmasligi kerak. Xuddi shu sabablarga ko'ra, atama bir ma'noli va shu ma'noda kontekstdan mustaqil bo'lishi kerak. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, u har qanday matnda qo'llanilishining barcha holatlarida uning ta'rifi bilan ko'rsatilgan aniq ma'noga ega bo'lishi kerak, shunda atama

foydalanuvchilari har safar bu erda mumkin bo'lgan ma'nolardan qaysi birida ishlatilishini hal qilishlari shart emas. To'g'ridan-to'g'ri atamaning to'g'riligi bilan bog'liq bo'lgan talab har bir kontsepsiya faqat bitta atamaga to'g'ri keladi, ya'ni. shuning uchun bir xil ma'noli sinonimik atamalar mavjud emas. Shu narsa aniqki, bir xil narsa boshqacha nomlansa, predmet va tushunchalarni aniq aniqlash qiyin. Bu atama qat'iy mantiqiy tizimning bir qismi bo'lishi kerak. Terminlarning ma'nolari va ularning ta'riflari mantiqiy tasniflash qoidalariga bo'ysunishi, ob'ektlar va tushunchalarni aniq ajratib ko'rsatishi, noaniqlik yoki nomuvofiqlikdan qochishi kerak. Va nihoyat, bu atama mutaxassisning e'tiborini chalg'itadigan, sub'ektivlik elementini kiritadigan ikkinchi darajali ma'nolardan xoli bo'lgan sof ob'ektiv nom bo'lishi kerak.[5]

NATIJALAR

O'zbek tilida mashina tarjimasidagi asosiy masalalardan biri bu terminlarning tarjimasini to'g'ri amalga oshirishdir. Lingvistik ta'minotda terminlar lug'atining to'liq berilishi tarjima sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari soha mutaxassislari uchun ham kompyuter texnologiyalardan foydalanishning bir qator afzalliklari bor. Chunki termin sifatida yangi kirib kelgan so'zlarning tarjimasini to'g'ri tushunishda hamda muayyan terminning bir necha sohada qo'llanib, turli ma'no kasb etgani bois ularning lingvistik bazasini yaratish uning nechog'lik dolzarbligini ko'rsatadi.

MUHOKAMA

Ko'plab ma'lum bir sohani ifodalovchi umumiste'moldagi so'zlarning ishlatilishidir. Bunday holatda atama bu so'zning ma'lum ma'nolaridan biri hisoblanadi. Masalan, “change” so'zi o'zgartirmoq, ayirboshlamoq, chaqa, mayda pul ma'nolarida atama bo'lib ishlatiladi.

2. Umumtexnik o`zlashma neologizmlar ma`lum bir fan texnika sohasiga oid o`zlashma neologizmlar, masalan: “Account” – hisob-kitob, “Accountance balance” – buxgalteriya balansi, “Advice” – bildirish, xabarnoma.

“Advice” so`zi - bildirish, xabarnoma ma`nolarini anglatishdan tashqari maslahat ma`nosini ham anglatadi.

3. Bir sohani ifodalovchi maxsus o`zlashma neologizmlar. Masalan, “bank of circulation”- “emissia” banki – эмиссионный банк, bank of deposit – depozit bank – депозитный банк, bank of discount – hisob banki – учетный банк. Bunday holatlarda bu o`zlashma neologizmlar bir sohaga ya`ni bank sohasiga oid maxsus so`zlardir.

Ilmiy-texnik matnlarda keng tarqalgan o`zlashma neologizmlar:

“A claim for money” – pul da`vosi

“Abandonment of goods” – tovarlarni qoldirish

“After-payment” – keyingi, qo`shimcha to`lov

“Balance in hand” – naqd pul

“Balance of payment” – to`lov balansi

“Bank of deposit” – depozit bank

“Carry out” – bajarmoq

“Bank certificate” – bank sertifikati

“Bank confirmation” - bank tasdig`i

“Balance of an account” so`z birikmasi “hisobdagi qoldiq” va “balance in one`s favour” - kimningdir foydasiga qoldiq ma`nosini bildiradi.[6]

XULOSA

Umuman biz ilmiy- texnikaviy matnlar keng ma`no ko`rinishini ilmiy, ilmiy texnikaviy matnni o`z nomi bilan rang-barang tushunishimiz mumkin. Umumiy matn har xil ko`rinishdagi so`z birikmalari va katta-kichik bo`laklardan har xil o`zlashma neologizmlardan iborat bo`lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
2. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
3. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Terminologiya>
5. <https://coppershop.ru/uz/hair-care/osobennosti-perevoda-nauchno-tehnicheskikh-i-gazetno-informacionnyh.html>
6. Geldiyeva, X., & Abjalova, M. (2021). TERMINLARNI TARJIMA QILISH MASALALARI. *COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS*, 1(1).